

Establecimiento de cultivos *in vitro* y evaluación de la actividad antioxidante de *Bauhinia divaricata* L

D. Morato Zepeda¹, I. Ricaño Hernandez¹, L. Chaires Martinez¹, A. Cruz Hernandez¹
¹Centro de investigación en Alimentos y Ambiental. Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, Km 6.5 Carretera Potrero del Llano-Tuxpan, CP.92750, Álamo Temapache Veracruz., México.
*alejandro.ch@alamo.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Bauhinia divaricata L., comunemente conocida como pata de vaca, es una especie aun sin explorar. En estado silvestre posee propiedades antidiabéticas, anticancerígenas, antioxidantes. Sin embargo, el interés radica en establecer un protocolo de cultivos *in vitro* y detectar la capacidad de producción de metabolitos secundarios. Para ello se estableció un protocolo de asepsia e inducción de organogénesis indirecta. En el Tratamiento T1 (2 mg. L⁻¹ de BAP y ½ de MS) formaron plántulas de 4 cm de alto, mientras que en T2, T3, T4 y T5 la característica morfológica indicó callos compactos y friables, estos para futuras investigaciones. Por otra parte, el contenido de fenoles fue mayor en raíz (127.355 mgEAG/gES) y en flavonoides (2.575 mgEC/gES) en la parte de hojas, además, se logró detectar actividad antioxidante en un 25% mediante el método de DPPH en raíz *in vitro*.

Palabras clave: *B. divaricata*, Actividad antioxidante, cultivos *in vitro*.

Abstract

Bauhinia divaricata L., commonly known as cow's leg, is an unexplored species. In the wild, it has antidiabetic, anticancer, antioxidant properties. However, the interest lies in establishing an *in vitro* culture protocol and detecting the production capacity of secondary metabolites. For this, a protocol for asepsis and induction of indirect organogenesis was established. In Treatment T1 (2 mg. L⁻¹ of BAP and ½ of MS) they formed seedlings 4 cm high, while in T2, T3, T4, and T5 the morphological characteristic indicated compact and friable callus, these for future research. On the other hand, the content of phenols was higher in the root (127.355 mgEAG/gES) and in flavonoids (2.575 mgEC/gES) in the part of the leaves, in addition, it was possible to detect antioxidant activity in 25% by means of the DPPH method in the root *in vitro*.

Key words: *B. divaricata*, Antioxidant activity, *in vitro* cultures

Introducción

El uso de plantas medicinales ha sido transmitido de generación en generación para el uso de los problemas de salud. Sin embargo, solo cerca del 1% de las plantas medicinales han sido estudiadas [1]. Dentro de estas plantas, el género *Bauhinia* comprende cerca de 500 especies [2], son utilizadas tradicionalmente como tratamiento antidiabético [3], antioxidante [4], anti-inflamatoria [5], antimicrobiana, astringente, analgésica y diurética [6]. *Bauhinia divaricata* es un arbusto que se encuentra en los estados de Jalisco, Veracruz y Yucatán, se emplea de manera tradicional en tratamientos de hipoglucemia, aunque de manera científica no existen informes de su actividad antidiabética, aunque, algunos autores han comenzado a estudiar la planta. Chaires y col. [7] demostraron la actividad antioxidante de extractos hidroalcohólicos y acuosos mediante el método del radical libre 2,2-difenil-picrilhidracilo. Además, en el 2013 [8] determinaron la actividad, antimicrobiana, anticancerígena de extractos etanólicos de hojas. Sin embargo, la extracción de compuestos bioactivos de las plantas silvestres tiene como desventaja por su baja producción. Una estrategia potencial es el cultivo *in vitro*; donde se pueden obtener sustancias bioactivas [9] en

condiciones controladas [10] y es posible reducir los costos e incrementar la productividad mediante control automatizado del proceso y la regulación de los procesos metabólicos.

Las investigaciones de cultivo de tejidos *in vitro* comenzaron por Carvalho, [11] donde estableció un protocolo de micropropagación mediante diferentes explantes de *B. forticata* suplementado con 6-bencilaminopurina (BAP) en un periodo de 60 días. Por otra parte, se lograron regenerar plantas de células de callos inducidas a partir de segmentos de hipocótilos de *B. forticata* en un medio Murashige y Skoog [12] suplementado con BAP [13]. Mediante un medio de cultivo alterno lograron organogénesis de segmentos nodales y segmentos de cotiledones [14]. Así mismo, Appezzanto y col. [15], observaron organogénesis indirecta *in vitro* de *B. forticata*, Oberschelp y col. [16] determinaron las condiciones físico-químicas de medio de cultivos necesarias para la brotación *in vitro* y rizogénesis adventicia mediante brotes tiernos de *B. forticata* o la micropropagación *B. acuminata* mediante semillas [17], mediante embriones somáticos [18] y cultivos de raíces de *B. manandra*. Lo que permite la automatización de la micropropagación de este género. Los estudios del género *Bauhinia* se centraron en la regeneración de plántulas y la micropropagación [19] mediante el establecimiento de organogénesis directa e indirecta. Sin embargo, no existen reportes sobre la producción de metabolitos secundarios y actividad antioxidante de los cultivos de tejidos vegetales (cultivos de callos, cultivos de raíces, células en suspensiones). Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo establecer un protocolo para cultivos *in vitro* de *Bauhinia divaricata* y evaluarla la producción de sustancias bioactivas, así como la actividad antioxidante.

Metodología

Materiales

Se utilizaron: Autoclave, MODEL 25X-1, Incubadora, Marca: LABNET 211DS. pH-metro Modelo: WPA, CD 100, Balanza analítica, Marca: OHAUS Modelo AR1140. Placas TLC sílica gel matrix indicador fluorescente (SIGMA -ALDRICH), Vortex MX-S de SCIOLOGEX, Espectrofotómetro UV/VIS de CECIL, Parrilla con agitación de Thermo Scientific, Campana de Flujo laminar LAB-TECH, BBS-DDC. Reactivos: Folin-ciocalteu's phenol, Ácido gálico, Quercetina (SIGMA LIFE SCIENCE), Ácido sulfúrico, Acetato de etilo, Carbonato de sodio anhídrido (J.T. BAKER), Nitrito de sodio, Hidróxido de sodio, Cloruro de aluminio, EDTA, Dextrosa, Medio MS Mínimos orgánicos, Phytigel (SIGMA-ALDRICH), Metanol, (JALMEK)

Materia prima

Se recolectaron vainas, y hojas juveniles de *B. divaricata* en el municipio de Álamo Temapache-Veracruz, y fueron transportadas al laboratorio de Investigación de Alimentos y Ambiental (CIAA) del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Se seleccionaron las semillas y se colocaron en un recipiente hermético con un agente secante.

Protocolo de desinfección y germinación de semillas

Se desarrollaron 3 métodos para establecer el protocolo; el método A consistió en lavar el material biológico de manera suave sin dañar el tejido, con jabón líquido comercial (Axión). Se enjuagaron con agua destilada esterilizada (ADE) (3 veces), posteriormente el material biológico se sometió a una solución de etanol al 80% durante 1 min, nuevamente se enjuagaron con ADE (3 veces) y finalmente se sumergieron en una solución de hipoclorito de sodio al 20% durante 20 min. Para el método B, se llevó a cabo el mismo procedimiento con una variable; primero fue el hipoclorito de sodio al 20% durante 20 m y después se sumergieron en etanol al 80% por 1min. En lo que respecta al método C; se siguió el procedimiento A, pero al final el material biológico fue sumergido en 100 ml de ADE y se le adicionaron 2 gotas de Tween 20 durante 10 min.

Para la germinación de semillas, se usaron frascos tipo Gerber con 20 mL de medio MS 4.4 y 2.4 g. L⁻¹) suplementado con sacarosa (30 g.L⁻¹) y Phytigel (2.3 g.L⁻¹), sin reguladores de crecimiento vegetal, el pH se ajustó a 5.8 y los frascos fueron esterilizados en una autoclave a 15lb/in² durante

20 min. A cada frasco se le colocaron 3 semillas y se mantuvieron a 16 horas luz / 8 horas oscuridad a 25°C.

Inducción de explantes

Con los resultados de la inducción de semillas *in vitro*, se iniciaron los ensayos para determinar las condiciones del cultivo y la combinación de reguladores de crecimiento vegetal. Por lo cual se desarrolló un diseño por bloques, con medio MS, adicionado con sacarosa 30 g.L⁻¹, Phytigel, 2.3 g.L⁻¹ y un pH de 5.8. Se realizaron 6 tratamientos con 3 repeticiones, adicionadas con diferentes reguladores de crecimiento vegetal, a cada tratamiento se le colocaron 3 explantes de 1 cm aproximadamente y se mantuvieron en 16 horas luz / 8 horas oscuridad a 25°C.

Tabla 1.- Diseño experimental

Tratamiento	RCV
T0 (Control)	Sin Reguladores
T1 (1/2 MS)	2 mg.L ⁻¹ BAP
T2	2 mg.L ⁻¹ BAP
T3	1 mg.L ⁻¹ IBA- mg.L ⁻¹ BAP
T4	0.5 mg.L ⁻¹ IBA – 1 mg.L ⁻¹ BAP
T5	0.5 mg.L ⁻¹ BAP – 1 mg.L ⁻¹ IBA

RCV; reguladores de crecimiento vegetal.

Extracción

Las muestras de los cultivos *in vitro* fueron molidas (previamente secadas a 35°C/24h), y maceradas con etanol 1 mg/mL (p/v) durante 48h en agitación constante. Los extractos se filtraron con papel Whatman #1 y se concentraron en el rotavapor a 60°C, finalmente fue resuspendido con 2 mL de agua destilada estéril en tubos ependorf.

Determinación de fenoles y flavonoides totales

Se tomaron alícuotas variadas en μL partiendo de un stock de 25 mg/mL (concentración inicial), ajustando a 100 μL con MeOH, fueron mezcladas con 2.5 mL de agua desionizada seguido de la adición de 0.1 mL del reactivo de Folin-Ciocalteu. La mezcla se dejó reposar durante 6 min. a temperatura ambiente y posteriormente se le agregaron 0.5 mL de carbonato de sodio (Na_2CO_3) (20%, w/v) y se agitaron. Después de 30 min del desarrollo de color se midió la absorbancia a 760 nm. El contenido de compuestos fenólicos totales se determinó usando como estándar para la realización de la curva patrón al ácido gálico (0-50 $\mu\text{g}/\text{mL}$). Los resultados se expresaron en $\mu\text{g}/\text{mL}$ de ácido gálico (EAG). En cuanto a los flavonoides totales, se tomaron alícuotas variadas en μL , ajustando a 250 μL con MeOH, y mezcladas con 1.25 mL de agua desionizada y 0.075 mL de nitrito de sodio (NaNO_2) (5%, w/v), se mezclaron en un vortex y se dejaron reposar durante 6 min a temperatura ambiente. Enseguida se le agregaron 0.15 mL de cloruro de aluminio (AlCl_3) (10%, P/V). Transcurridos 5 min se les adicionó 0.5 mL de hidróxido de sodio (NaOH) (1M) y 2.5 mL de agua desionizada. La mezcla se dejó reposar durante 30 min a temperatura ambiente y la absorbancia fue medida a 510 nm. Los reactivos sin el extracto fueron utilizados como blanco. La catequina fue usada para la realización de la curva patrón 10-213 $\mu\text{g}/\text{mL}$ y el contenido total de flavonoides se expresó como $\mu\text{g}/\text{mL}$ equivalentes de Catequina (EC).

Determinación de la actividad antioxidante

Se preparó DPPH 7 mM en persulfato de potasio 2.45 mM, con agua desionizada, la cual se dejó reposar 16 h en oscuridad a temperatura ambiente, posteriormente se diluyó con metanol hasta obtener una absorbancia de 0.7 ± 0.05 leyendo a 740 nm. A 900 μL de muestra se le adicionaron 100 μL del reactivo DPPH, y se leyeron a 740 nm durante 5 min, tomando lectura cada minuto.

Análisis estadístico

Todos los experimentos se realizaron por triplicado, y se compararon las medias mediante un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de Tukey para ver las diferencias significativas ($p < 0.05$) entre tratamientos mediante el paquete estadístico SIGMAPLOT 12.0

Resultados y discusión

Germinación e Índice de contaminación de semillas

El método C presento menor índice contaminación con 7% y 93% de éxitos de obtener un explante. Seguido del método B y por último el método A; donde el índice de contaminación para ambos fue de 83 y 97 % respectivamente. Por lo tanto, se puede determinar el método C (Figura 1) en 30 días con mayor eficiencia para el desarrollo de cultivos *in vitro* de *B. divaricata*. Posiblemente, el éxito del Tratamiento C se deba a Tween 20, ya que Bueno y col. [20], reporto al utilizar Tween 20 disminuyó significativamente ($p < 0.05$) la contaminación en 7 días de incubación, ya que este agente es humectante y desinfectante.

Tabla 2.-Métodos de asepsia en cultivos *in vitro* de pata de vaca *B. divarica* L.

Método	Contaminado	NC	% IC
A	29	1	97 ^a
B	25	5	83 ^b
C	2	28	7 ^c

NC; No contaminado, IC; índice de contaminación. Las letras diferentes en superíndice indican diferencias significativas, mediante una prueba de Tukey.

Figura 1. Desarrollo de plántula en medio MS con el método de desinfección C.

Inducción de cultivos *in vitro*

En la Figura 2 se aprecian los resultados de los tratamientos; T2, T3, T4 y T5 dieron como respuesta calogénesis, sin embargo, T2, T3 Y T5 con menor respuesta ($p < 0.05$), son callos compactos de color blanquecinos y después del segundo subcultivo presentaron necrosis y el T4 ($p < 0.05$) con mayor respuesta, es un callo tipo fiable, debido a sus características morfológicas y disgregación rápida, esta respuesta se dio por concentración de 0.5 mg. L⁻¹

IBA y 1 mg/L de BAP. El T4 es ideal para investigación de cultivos celulares. Por otra parte, el T1 con 2 mg. L⁻¹ de BAP y ½ de MS produjeron brotes y las plántulas alcanzaron hasta 4 cm de altura, además, se observaron raíces primarias y secundarias. No así para el control, donde solo produjo brotes sin raíces en un periodo de 30 días. Otros autores han reportado trabajos de otro género de *Bauhinia*, en el caso de Carvalho [11] reportó resultados de inducción de plántulas en un periodo de 60 días de un protocolo mediante diferentes explantes de *B. forticata*, suplementado con BAP en concentraciones de 0.25 a 0.50 mg. L⁻¹. Por otra parte, Mello y col. [13] lograron regenerar plántulas a partir de hipocótilos de *B. forticata* en medio MS, suplementado con BAP en concentraciones de 0, 1, 2, 3 y 4 mg. L⁻¹. Otro reporte indica que al utilizar 1.5 g. L⁻¹ BAP mayor es el número de brotes [14].

Figura 2. Callos y brotes inducidos por organogénesis indirecta mediante diferentes concentraciones de RCV. Notación; Tratamientos (T0, T1, T2, T3, T4, T5).

Cuantificación de flavonoides totales y fenoles totales

De los resultados obtenidos de los tratamientos T0, T2, T3, T4 y T5 no se pudo realizar la cuantificación de fenoles y flavonoides totales por la poca disposición de material, sin embargo, en el T1 se realizó la cuantificación (Tabla 2) del extracto de hoja, raíz y tallo y fueron comparadas con extracto de hoja silvestre. Por lo tanto, de los cultivos *in vitro*; el extracto de raíz ($p < 0.05$) dio mayor contenido de fenoles totales (127.353 mgGAE/gES) y flavonoides totales (3.891 mgEC/gES), sin embargo, al comparar con el extracto de hoja silvestre ($p < 0.05$), este resulta 2.05 veces con mayor producción de fenoles totales, y 5.8 mayor en flavonoides totales. En el 2009, [Aliyu y col.] obtuvieron tan solo 68.40 mgEAG/gES en extractos de hoja silvestre de *B. rufescens* y García y col. [7] demostraron 11.99 mgEAG/gES en extractos etanólicos de hojas de *B. divaricata*. Por otro lado, Ortiz y col. [22] reportaron una producción menor (0.2 mgEC/gES) de un extracto acuoso de hojas de *B. kalbreyeri*. En *B. divaricata* 5.33 mgEC/gES [7] en extracto acuoso. Cabe mencionar, los resultados han sido reportados en extractos de plantas silvestres, por lo tanto, aun no existen reportes de producción de metabolitos secundarios en cultivos *in vitro* de plantas del género *Bauhinia*, en especial *B. divaricata*

Tabla 2. Fenoles totales y flavonoides totales presentes en cada tipo de explante.

Tipo de explante	Fenoles totales (mgGAE/gES)	Flavonoides totales (mgEC/gES)
Hoja Silvestre	195.949±1.20 ^a	22.582±0.03 ^a
Hoja <i>in vitro</i>	95.198±1.03 ^c	3.891±0.18 ^b
Raíz <i>in vitro</i>	127.353±0.59 ^b	2.575±0.06 ^c
Tallo <i>in vitro</i>	93.055±0.70 ^c	1.435±0.01 ^d

Se muestran los explantes estadísticamente diferentes (Tukey $p < 0.005$, n_3), las letras representan la agrupación obtenida por Tukey.

Actividad antioxidante

En la Figura 3 se observa el % de actividad antioxidante de extractos de los cultivos *in vitro* y hoja silvestre. La actividad antioxidante fue mayor el extracto de raíces con 25% ($p < 0.05$), en comparación de los extractos de tallos y hojas (17 y 12 %) de los cultivos *in vitro*. Sin embargo, se puede apreciar la actividad antioxidante es mayor (46% $p < 0.05$) en el extracto de hojas silvestre, posiblemente dado por las condiciones ambientales en su estado silvestre. Se evidencian investigaciones que muestran el efecto antioxidante de extractos de especies del genero *Bauhinia*; los autores Murillo y col. [23] reportaron 90% de la actividad antioxidante en extractos etanólicos de *Bauhinia kalbreyeri* mediante el método DPPH, son 3.3 veces mayor a lo resultados obtenidos en extractos de cultivos de raíces, sin embargo, ellos utilizaron 3 mL de muestra mientras que, para este estudio se utilizó 1 mL de muestra. Posiblemente es por ello que reportan un alto contenido de Actividad. De igual forma, Ortiz y col. [22] demostraron la capacidad antioxidante de extractos y la presencia de flavonoides en hojas de *B. kalbreyeri*. En *B. pauletia* el % de actividad antioxidante fue de 81.388 en extractos de acetato de etilo [24] y 75% en extractos hidroalcohólicos de *B. divaricata* [7]. Los resultados reportados por los autores han sido de extractos de plantas silvestres no así de cultivos *in vitro*.

Figura 3. Actividad antioxidante mediante DPPH. Notación HS: hoja silvestre, R: raíz, HC: hoja cultivo, T: tallo

Trabajo a futuro

El presente trabajo es un antecedente a un proyecto financiado por el TecNM al Instituto Tecnológico Superior de Alamo Temapache, en el cual se analizará el establecimiento de cultivos *in vitro* de callos, cultivo de raíces, suspensiones celulares para la producción de metabolito secundarios y evaluación de actividad biológica.

Conclusiones

Los resultados de este estudio muestran por primera vez la cuantificación compuestos fenólicos, flavonoides totales y captación de radicales libre de cultivos *in vitro* de *B. divaricata*. Para el establecimiento de cultivos *in vitro* se logró establecer un protocolo de desinfección usando jabón comercial líquido, etanol al 80%, hipoclorito de sodio al 20% y Tween 20 como desinfectante y humectante, lo que permitió niveles menores de contaminación, mostrándose como alternativa viable para la especie *B. divaricata*. Así mismo, se logró obtener un protocolo para la obtención de cultivos *in vitro* (Callos friables-T4; T5 y plántulas-T1) mediante la combinación de IBA y BAP. Por lo tanto, es una alternativa biotecnológica para futuras investigaciones. Además, se demostró que sintetizan fenoles, flavonoides y tienen la capacidad de retener radicales libre mediante el ensayo de DPPH, lo que resulta una alternativa en la producción de antioxidantes en la aplicación de la Industria Alimentaria.

Agradecimientos

Se agradece al ITSAT por el financiamiento interno para la realización de este proyecto.

Referencias

- [1] E. R. Esquivel-Gutiérrez, R. Noriega-Cisneros, M A. Bello-González, A. Saavedra-Molina, R. Salgado-Garciglia. "Plantas utilizadas en la medicina tradicional mexicana con propiedades antidiabéticas y antihipertensivas". *Michoacán: s.n., Biológicas*, Vol. 14. 2007-705X, 2012.
- [2] P.K. Soares, I.S. Scarminio. "Multivariate chromatographic fingerprint preparation and authentication of plant material from the genus *Bauhinia*". *Phytochem. Anal.* 119, 78–85, 2008.
- [3] F.R. Silva, B. Szpoganicz, M.G. Pizzolatti, M.A. Willrich, E. De Sousa. "Acute effect of *Bauhinia forficata* on serum glucose levels in normal and alloxan-induced diabetic rats". *Journal Ethnopharmacol.* 83(1-2): p. 33-7, 2002.
- [4] M.A. Aderogba, L.J. McGaw, A.O. Ogundaini, J.N. Eloff, "Antioxidant activity and cytotoxicity study of the flavonol". *Nat Prod Res.* Jun;21(7):591-9, 2007.
- [5] G.A. Gale, K. Kirtikara, P. Pittayakhajounwut, S. Sivichai, Y. Thebtaranonth, C. Thongpanchang, V. Vichai, "In search of cyclooxygenase inhibitors, anti-Mycobacterium tuberculosis and anti-malarial drugs from Thai flora and microbes". *Pharmacology Therapeutics.* 115,307–351, 2007.
- [6] S. Sharma, A. Ali, J.K. Sahni, S. Baboota, S. "Rutin: therapeutic potential and recent advances in drug delivery". *Expert Opin Investig Drugs*, 22(8): p. 1063-79, 2013.
- [7] R. A. Garcia Reyes, y L. Chaires-Martínez, "Determinación de actividad antioxidante, antimicrobiana y anticancerígena de la pata de vaca (*Bauhinia Divaricata* L.)". *Jóvenes talentos de Veracruz* <http://covecyt.gob.mx/wp-content/uploads/2014/10/Ejemplo-abstract.pdf>, 2013.
- [8] L. Chaires-Martínez, E. Monroy-Reyes, A. Bautista-Bringas, H. A. Jiménez-Avalos, "Determination of radical scavenging activity of hydroalcoholic and aqueous extracts from *Bauhinia divaricata* and *Bougainvillea spectabilis* using the DPPH assay". *Pharm. Res.*1(5): 238-244, 2009.
- [9] V.D. Kappel, L.H. Cazarolli, D.F. Pereira, B.G. Postal, A. Zamoner, F.H. Reginatto, F.R. Silva, "Involvement of GLUT-4 in the stimulatory effect of rutin on glucose uptake in rat soleus muscle". *J Pharm Pharmacol*, 65(8): p. 1179-86. 10.1111 / jphp.1206, 2013.
- [10] L. Verschaeve, J. Van Staden, "Mutagenic and antimutagenic properties of extracts from African South traditional medicinal plants". *Journal Ethno- pharmacology*, 119, 575–587, 2008.
- [11] R. N. Carvalho, "Cultivo *in vitro* de *Bauhinia forficata* Link". Disertación de Maestría, Escuela Superior de Agricultura de Queiroz, Universidad de Sao Paulo, Piracicaba. doi: 10.11606/D.11.2018.tde-20181026-185753, 1998.
- [12] T. Murahige y F. Skoog, "A revised médium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures". *Physiologia Plantarum.* 15, 473-479, 1962.

- [13] O. M. Mello, M. Melo, y G. B. Appezzato, "*Bauhinia Forticata Link* Shoot Regeneration; Histological Analysis of Organogenesis Pathway". *Biological. Tecnol.* 43-1516-8913, 2000.
- [14] I. E. M. Gutiérrez, C. F. Nepomuceno, C. A. Da S. Ledo y J. R. F. Santana "Regeneração *in vitro* via organogênese direta de *Bauhinia cheilantha*. *Ciência Rural*, 41(2), 260-265, 2011.
- [15] G. B. Appezzato, S. R. Machado, "Análisis ultraestructural de la organogénesis directa e indirecta *in vitro* . *Rev. Bras. Larva del moscardón.* 27 (3): 429 – 437, 2004.
- [16] J. S. Oberschelp, P. A. Tarragó, J. R. Mroginski, "Condiciones físico-químicas del medio de cultivo necesarias para la brotación *in vitro* y rizogénesis adventicia de *Bauhinia forficata link subsp*". *Pruinosa Vog.* A-004 UNN, 2005.
- [17] M. S. Akhter, S. M. M. Rahman, M. H. Rahman, "Micropropagación de *Bauhinia acuminata L*". *Int. Res. J. Applied Life Sci.* 1 (3): 35-43, 2012.
- [18] P. Banerjee, S. Maity, N. Banerjee, "Embriogénesis somática de alta frecuencia y regeneración de plántulas de *Bauhinia variegata* , una leguminosa de árbol multipropósito. *Indian J. Fundamental Applied Life Sci.* 2 (2): 87-95, 2012.
- [19] S. Bhattacharya, S. Dasgupta, P. Chatterjee, "*In vitro* regeneración de plántulas a partir de plántulas explantes de diferentes especies de *Bauhinia*" *Cult Tissue L. Plant.* 10: 103-109, 2000
- [20] S. M. Bueno, R. F. Susana y P. O. Juan, "Desinfección de caropses y regeneración de plantas de *Spartina argentinensis*". *Cien. Inv. Agr.* 34(3): 231-236, 2007.
- [21] A. B. Aliyu, M. A. Ibrahim, A. M. Musa, H. Ibrahim, I. E. Abdulkadir y A. O. Oyawale, "Evaluation of antioxidant activity of leave extract of *Bauhinia rufescens* Lam. (Caesalpiniaceae)", *Journal of Medicinal Plants Research*, Vol. 3 (8), pp 563-567, 2009.
- [22] P. F. Ortiz, F. W. Sánchez, J. A. Méndez, & E. P. Murillo, "Actividad potencial antioxidante de hojas y corteza de *Bauhinia kalbreyeri harms*". *Rev.acad. Colomb. Cienc.* 33(127): 183-191, 2009.
- [23] H. Ortiz, W. Sánchez, H. Barragan, E. Murillo, y J. Méndez, «Poder antioxidante de los flavonoides de hoja y corteza de *bauhinia kalbreyeri harms*. (casco de vaca)», *ST*, vol. 1, n.º 33, ene. 2007.
- [24] A. Sierra Hernández, N. Duarte De Moya, A. Gamero Charris, y C. De la Rosa Torres, "Control de calidad de hojas y correlación entre actividad antioxidante y citotóxica de *Bauhinia pauletia Pers*". *ACCB*, vol. 1, n.º 30, pp. 100–113, dic. 2018.